

KIBERJINOYATLARNING KRIMINOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Ilmirova Ruxshona Baxtiyarovna

Toshkent Xalqaro Universiteti Yurisprudensiya

HQ-1-23 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19608587>

Anotatsiya:

Ushbu maqolada kiberjinoyatlarning kriminologik xususiyatlari, ularning sodir etilish sabablari, shart-sharoitlari hamda jinoyatchi shaxsining kriminologik tavsifi tahlil qilinadi. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida yuzaga kelayotgan yangi turdagi jinoyatlar, ularning jamiyat va davlat xavfsizligiga ta'siri, kiberjinoyatlarning oldini olishning kriminologik choralari alohida e'tibor qaratiladi. Kiberjinoyatchilikning o'ziga xos jihatlari, anonimlik, transmilliylik, texnik murakkablik kabi xususiyatlari ilmiy jihatdan yoritiladi. Maqola yakunida kiberjinoyatlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar:

Kiberjinoyat, kiberxavfsizlik, axborot texnologiyalari, internet jinoyatchiligi, kompyuter jinoyatlari, kriminologik xususiyatlar, jinoyatchi shaxsi, jinoyat sabablari, jinoyat shart-sharoitlari, anonimlik, transmilliy jinoyatchilik, firibgarlik, xakerlik, zararli dasturlar, axborot xavfsizligi, profilaktika, jinoyatlarning oldini olish, kiberterrorizm, elektron to'lov tizimlari, ma'lumotlar o'g'irlanishi.

XXI asrda axborot texnologiyalarining jamiyatta hayotiga chuqur kirib borishi jinoyatchilik olamida ham tub burilish yasadi va "Kiberjinoyatchilik" (Cybercrime) deb nomlanuvchi yangi fenomenning paydo bo'lishiga olib keldi.

Yevropa Kengashining 2001-yilda qabul qilingan "Kiberjinoyatchilik to'g'risida"gi Konvensiyasi (Budapesht konvensiyasi) ushbu sohadagi birinchi va eng nufuzli xalqaro huquqiy hujjat bo'lib, unda kiberjinoyatga kompyuter tizimlari, tarmoqlari va ma'lumotlariga qarshi qaratilgan, shuningdek, ushbu tizimlar vositasida sodir etiladigan qilmishlar sifatida ta'rif beriladi.¹

Kiberjinoyat — kompyuter va tarmoqning birgalikdagi aloqasi ostida sodir etiluvchi jinoyat turi. Kompyuter jinoyat paytida maqsadli yo'naltirilgan qurol vazifasini bajarib beradi. Kiberjinoyat kimningdir xavfsizligi va moliyaviy saviyasiga zarar yetkazish maqsadida sodir etiladi.

Xalqaro chegaralarni kesib o'tuvchi va kamida bitta milliy davlatning xatti-harakatlarini o'z ichiga olgan kiberjinoyatlar ba'zan kiberurush deb ataladi.

Xalqaro chegaralarni kesib o'tuvchi va kamida bitta milliy davlatning xatti-harakatlarini o'z ichiga olgan kiberjinoyatlar ba'zan kiberurush deb ataladi. Uorren Baffet kiberjinoyatni „insoniyatning birinchi raqamli muammosi“ deb ta'riflaydi va „insoniyat uchun real xavf tug'diradi“, deya qo'shimcha qilib o'tadi.

Zamonaviy akademik doktrinada, xususan britaniyalik taniqli kriminolog Devid Uoll (David Wall) nazariyasiga ko'ra, kiberjinoyatlar o'z tabiatiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi: “Kiber-xos jinoyatlar” (Cyber-dependant crimes) va “Kiber-yordamchi jinoyatlar” (Cyber-enabled crimes).

Kiber-xos jinoyatlar – bu faqat va faqat axborot-kommunikatsiya texnologiyalari mavjud bo'lgan muhitdagina sodir etilishi mumkin bo'lgan qilmishlardir. Bunga kompyuter viruslarini yaratish va tarqatish, DDoS- hujumlar uyushtirish, veb-saytlarni buzib kirish (hacking) kiradi.²

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 278 prim 1 – moddasi (“Axborotlashtirish qoidalarini buzish”) va 278 prim 2 – moddasi (Kompyuter axborotidan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanish aynan shu jinoyatlarni jazolaydi.³

Kiberjinoyatlar to'g'risidagi konvensiya (shuningdek, Kiberjinoyatlar to'g'risidagi Budapesht konvensiyasi yoki Budapesht konvensiyasi sifatida ham tanilgan) milliy qonunlarni uyg'unlashtirish, tergov usullarini takomillashtirish va davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni oshirish orqali Internet va kompyuter jinoyatlarini (kiber jinoyatlar) hal qilishga qaratilgan birinchi xalqaro shartnomadir

U Fransiyaning Strasburg shahrida Yevropa Kengashi tomonidan Yevropa Kengashining kuzatuvchi bir qancha davlatlari Kanada, Yaponiya, Filippin, Janubiy Afrika va AQShning faol ishtirokida ishlab chiqilgan.

Konvensiya va uning tayyorlangan hisoboti Yevropa Kengashi Vazirlar Qo'mitasi tomonidan 2001-yil 8-noyabrdagi 109-sessiyasida qabul qilingan. 2001-yil 23-noyabrda Vengriya poytaxti Budapeshtda imzolash uchun chaqirilgan va 2004-yil 1-iyuldan boshlab kuchga kirgan.

2006-yilda 1-martda Kiberjinoyat to'g'risidagi konvensiya qo'shimcha protokol kuchaydi.⁴

kibermakon — axborot texnologiyalari yordamida yaratilgan virtual muhit;

kibertahdid — kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlariga tahdid soluvchi shart-sharoitlar va omillar majmui;

² Kiber huquq qo'llanma 190-bet

³ Jinoyat kodeksi 285-bet.

⁴ Budapesht shartnomasi

kiberxavfsizlik — kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganlik holati;

kiberxavfsizlik hodisasi — kibermakonda axborot tizimlarining ishlashida uzilishlarga va (yoki) ulardagi axborotning ochiqligi, yaxlitligi va undan erkin foydalanilishining buzilishiga olib kelgan hodisa;

kiberxavfsizlik obyekti — axborotning kiberhimoya qilinishini hamda milliy axborot tizimlari va resurslarining kiberxavfsizligini ta'minlashga doir faoliyatda foydalaniladigan axborot tizimlari majmui, shu jumladan muhim axborot infratuzilmasi obyektlari;

kiberxavfsizlik subyekti — milliy axborot resurslariga ega bo'lish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf etish hamda ulardan foydalanish bo'yicha elektron axborot xizmatlari ko'rsatish, axborotni himoya qilish hamda kiberxavfsizlik bilan bog'liq muayyan huquqlar va majburiyatlarga ega bo'lgan yuridik shaxs va (yoki) yakka tartibdagi tadbirkor, shu jumladan muhim axborot infratuzilmasi subyektlari;

Kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish davlatning kiberxavfsizligini ta'minlashda ustuvor hisoblanadi.

Kiberxavfsizlik sohasini tartibga solishga nisbatan yagona yondashuv ma'lumotlarga ishlov berish hamda ularni himoya qilish bo'yicha dasturiy va texnik vositalarni ishlab chiqish hamda joriy etish jarayonini tashkil etish, uning monitoringini va nazoratini amalga oshirishga qaratilgan axborot tizimlarini hamda resurslarini kiberhimoya qilishning yagona davlat tizimi joriy etilgan holda ta'minlanadi.

Kiberxavfsizlikni ta'minlash ushbu sohadagi munosabatlarni huquqiy, ma'muriy va texnik jihatdan tartibga solish tizimini shakllantirishda yagona yondashuvlar asosida amalga oshirilishi kerak.

Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining kiberxavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) xarid qilishda O'zbekiston Respublikasi hududida ishlab chiqarilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) xorijda ishlab chiqarilgan mahsulotga nisbatan ustuvorlikka ega bo'ladi.⁵

Axborotlashtirish obyektlarining hamda muhim axborot infratuzilmasi obyektlarining attestatsiyasi axborotlashtirish obyektlarining haqiqiy himoyalanganlik holatining kiberxavfsizlik sohasidagi davlat standartlari va

⁵ Kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonun.

normativ-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligini aniqlashga qaratilgan tashkiliy-texnik tadbirlar majmuidan iboratdir.

Axborotlashtirish obyektlarining va muhim axborot infratuzilmasi obyektlarining kiberxavfsizlik talablariga muvofiqligini attestatsiyadan o'tkazish tartibi vakolatli davlat organi tomonidan belgilanadi.

Kiberxavfsizlikning ta'minlanganlik darajasini baholash axborot tizimlari va resurslarining himoyalanganlik holatini, shuningdek ko'rilayotgan tashkiliy choralarning samaradorligini aniqlashga qaratilgan tashkiliy-texnik tadbirlar majmuidan iboratdir.

Kiberxavfsizlikning ta'minlanganlik darajasini baholash tartibi vakolatli davlat organi tomonidan belgilanadi. Vakolatli davlat organi baholash natijasida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish to'g'risida bajarilishi shart bo'lgan ko'rsatmalar beradi.⁶

Kiberxavfsizlik subyektlari tomonidan kiberxavfsizlik hodisalariga nisbatan choralar ko'rish quyidagi shakllarda amalga oshirilishi mumkin:

dasturiy ta'minotdagi va qurilmalardagi zaifliklarni hamda xatoliklarni bartaraf etish;

zararli dasturlarni yo'q qilish, ularning tarqalishini cheklash, kiberhujumlar manbaini texnik jihatdan cheklash;

axborotlashtirish obyektlarini mavjud kibertahdidlardan ajratib qo'yish;

huquqni muhofaza qiluvchi organlarga kiberxavfsizlik hodisalari to'g'risida ma'lumotlar taqdim etish.

Vakolatli davlat organi muhim axborot infratuzilmasi obyektlarining yagona reyestrini yuritadi.

Muhim axborot infratuzilmasi obyektlarining yagona reyestriga kiritilishi shart bo'lgan kiberxavfsizlik obyektlarining toifalari qonunchilikka muvofiq belgilanadi.

Kiberxavfsizlik obyektlarini muhim axborot infratuzilmasi obyektlarining yagona reyestriga kiritish tartibi vakolatli davlat organi tomonidan belgilanadi.

Raqamli kriminalistika kiberxavfsizlik uchun muhim soha bo'lganligi bois tadqiqotchilar tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy kiberhujumlarning tobora ortib borayotganligi to'g'ridan-to'g'ri dalillarni yig'ishni qiyinlashtirayotganligi bilan bog'liq va bu ko'pincha bir nechta texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi.

Bugungi kunga qadar tadqiqotchilar ushbu sohada ko'plab ilmiy yordam taqdim etishgan. Uch maqolada hujjat kriminalistikaga tegishli ilmiy ishlar

⁶ Kiberxavfsizli to'g'risidagi qonun.

o'rganib, raqamli kriminalistika bo'yicha soha sohalar va qonuniy muammolari aniqlangan.

Ularning qarshiga qarshi tahlil usullari, jihozlardan va bulutli tizimlardan ma'lumotlarni yig'ish ishlari tug'dirmoqda. Texnik masalalardan qat'i nazar, tadqiqot huquqiy, ilmiy va axloqiy masalalar bo'yicha protsessual masalalarni hal qilish zarur hisoblanadi.

Tadqiqot ishidagi tahlil natijalaridagi ekspertizaning turli mavzulardagi tadqiqotchilar va amaliyotchilarning tekshiruvlari.

Kiberjinoyatlarning asosiy turi shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy olish va ularni tijorat yoki boshqa maqsadlarda ishlatishga qaratilgan. Bunday jinoytalar kiberjinoyatchilar tomonidan zararli dasturlarni yaratish, phishing (aldov yo'li bilan ma'lumotlarni olish) va ma'lumotlar bazasiga noqonuniy kirish orqali amalga oshiriladi.⁷

Kiberjinoyatchilik — internet va raqamli texnologiyalar orqali sodir etiladigan, shaxsiy ma'lumotlar va mol-mulkka qarshi qaratilgan noqonuniy harakatlardir. Asosiy turlariga fishing (soxta havolalar), bank kartalaridan pul o'g'irlash, zararli dasturlar (viruslar) tarqatish, shaxsiy ma'lumotlarni buzib kirish (xakerlik) va tovlamachilik kiradi.

Kiber jinoyatchilikning asosiy turlari: Fishing (Phishing): Foydalanuvchilarni aldash orqali login, parol va bank karta ma'lumotlarini olishga qaratilgan soxta saytlar yoki elektron xatlar.

Bank firibgarligi: Plastik kartalar, elektron hamyonlar va onlayn to'lov tizimlaridan pullarni o'g'irlash. Zararli dasturlar (Malware): Kompyuter yoki telefonga virus, shifrlagich (ransomware) yoki josus dasturlarni o'rnatish orqali ma'lumotlarni bloklash yoki o'g'irlash. Xakerlik va buzib kirish: Ijtimoiy tarmoqlar, pochta yoki korxonalar ma'lumotlar bazasiga ruxsatsiz kirish.

Kiber-tovlamachilik: Shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib, pul talab qilish.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kiber huquq Abdixakimov I. 2025.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
3. Budapesht Konvensiyasi.
4. Kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonun.
5. Kiber jinoyat huquqi. G'ulommamamtova P 2025.

